

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUJUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

O`dayeva Shahnoza Shuxratovna

BuxDU, lingvistika yo`nalishi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Guli Toirova Ibragimovna,**

Filologiya fanlari doktori, professor

RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642507>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sifat turkumiga oid so`zlarning , aynan rang, maza-ta`m ma`nosini anglatuvchi lisoniy birliklarning matnda namoyon bo`lishi – pragmatik xususiyatlari haqida so`z boradi. Izohlanayotgan maza-ta`m ma`nolarini aks ettiruvchi so`zlarning matn jarayonidagi tahlili bir-biriga qiyoslangan holda aks ettiriladi hamda lingvistik jihatdan yondashiladi – turli talqinda izohlanadi. Bundan tashqari, ushbu turdagi so`zlarning matniy ko`rinishi misollar yordamida izohlanadi hamda rang, maza-ta`m ma`nosini anglatuvchi lisoniy birliklarning pragmatik xususiyatlariga oid nazariy ma`lumotlar maqolada keng yoritib beriladi.

Kalit so`zlar: rang, maza-ta`m, xususiyat, sifat, lisoniy birlik, pragmatik xususiyat, matn tahlili.

Удаева Шахноза Шухратовна

Бухарский государственный университет,

1 курс магистра лингвистики

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА И ВКУСА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются прагматические особенности слов категории качества, появление в тексте языковых единиц, которые означают именно значение цвета, вкуса. Анализ слова в текстовом процессе, отражающем значение интерпретируемого вкуса, находит отражение в сопоставительно-лингвистическом подходе - интерпретируется по-разному. Кроме того, с помощью примеров поясняется текстовый облик этих типов слов, а также в статье широко освещаются теоретические сведения о прагматических особенностях языковых единиц, обозначающих цвет, вкус.

Ключевые слова: цвет, вкус, признак, качество, языковое единство, прагматический признак, анализ текста.

O`dayeva Shahnoza Shukhratovna

Bukhara State University,

1st year master's degree in linguistics

PRAGMATIC PROPERTIES OF LANGUAGE UNITS DEFINITING THE MEANING OF COLOR AND TASTE

ANNOTATION

This article described that the pragmatic features of the words and their category of quality, the appearance of linguistic units in the text, which mean exactly the meaning of color, taste. The analysis of the words in the text process, reflecting the meanings of the interpreted taste, is reflected in a comparative and linguistic approach - interpreted in different interpretations. In addition, the textual appearance of these types of words is given as examples, and theoretical information on the pragmatic features of linguistic units that mean color, taste is widely covered in the article.

Keywords: color, taste, feature, quality, linguistic unity, pragmatic feature, text analysis.

Tilshunoslik turli sathlardan tashkil topgan bo`lib, bugungi kunda izchil o`rganilayotgan sath bu grammatik sath hisoblanadi. Grammatik sath o`z ichida morfologik va sintaktik sath kabi guruhlarga ajratiladi[5]. Bizning maqolamizda aynan morfologik sath doirasida o`rganiluvchi sifat so`z turkumi va uning rang, maza-ta`m xususiyatlarini aks ettiruvchi guruhi va uning matniy tahlili haqida so`z boradi.

Sifat so`z turkumi mustaqil so`z turkumi hisoblanib, u obyekt yoki subyektning xususiyatini – rang, maza-ta`m, shakl-o`lchov, makon-zamon – ifodalaydi. Sifatlarda modal shakl mavjud bo`lib, ularni ifodalashda ba`zi qo`shimchalar va ko`makchi so`zlar ishtirok etadi. Modal ma`no ifodalovchi qo`shimchalarining xususiyati shundan iboratki, ular so`zga qo`shimcha ma`no yuklaydi, ko`makchi so`zlar ham xuddi shu vazifani bajarib, sifatning ma`noviy guruhlarini ochib berishga xizmat qiladi. Sifatlar otlashish xususiyatini o`zida namoyon qiladi.

Sifat so`z turkumining ma`noviy guruhleri(1-chizma).

Biz pragmatik jihatdan tadqiq etmoqchi bo`lgan mavzu sifatning rang-tus, maza-ta`mga oid sifat guruhleri hisoblanadi. Rangga oid sifatlar biror obyektning rangini ifodalab keladi: Bu yerda zangor ko`l sohillari-yu, kulrang toshlar, serchechak so`qmog`-u, yashil xiyobonlar, qushlar na`masiyu , barglarning sirli shivirlashlari yo`q. Maza-ta`mni ifodalovchi sifatlar esa predmetning maza-ta`mga oid xususiyatini ifodalashga xizmat qiladi: U xuddi nordon olma yegandek, yuzlarini burishtirdi.[7]

Yuqorida qayd etilgan rang va maza-ta`m sifatlari matniy tahlilda ma`lum xususiyatlarini namoyon qiladi, ta`kidlash joizki, bu uning pragmatik lingvistikaga oid xususiyatlaridan biri hisoblanadi. O`zbek tilida sifatning matniy ko`rinishida rang sifatlari alohida o`ringa ega hisoblanadi, sababi, ushbu turdagi sifatlar matn jarayonida turli mazmuni namoyon qiladi. Xususan, oq rangini

ifodalovchi sifat turini olsak. Ushbu rang bir qator ma`noga ega bo`lib, uning qaysi ma`noni ifodalashi matnga pragmatik tahlil yondashuvi asosida ko`riladi[18]. Nutqimizda qor, paxta kabi so`zlarning tusini ifodalash uchun oq rangini ishlatamiz: Dalalar oq paxtaga limmo-lim. Ba`zi holatlarda esa ushbu rang nimanidir ifodalashda bevosita qiyoslovchi vazifasini bajaradi, albatta, o`zi birikkan so`z bilan birgalikda: Ranging paxtaday oqarib ketibdi. Qorday oqdir ko`ngling sening...

Oq rangini ifodalovchi sifat gap tarkibida boshqa ranglarga contrast vazifasini bajaradi qora va qizil ranglari oq rang uchun ziddiyat vazifasini bajaradi, e`tibor bering, qora so`zi bilan ziddiyatga egaligi barchamizga birdek ma`lum bo`lsa-da, biroq qizil so`zi bilan zidlik hosil qilishini pragmatik tahlil asosida anglashimiz mumkin: Sochlaringga oralabdi oq, tun qarosiday qora sochlaring qani[9]... Oqlar va Qizillar urushida Oqlar tomon batamom g`alaba qozondi. Demak, qizil va oq rang bevosita siyosiy jihatni nazarda tutgan holda bir-biriga zidlik hosil qilishi mumkin ekanligi matniy tahlil asosida namoyon bo`ldi[13].

Bundan tashqari, oq rangining rangsiz jismlarga nisbatan ham sifatlovchi vazifasiga ega ekanligini pragmatik tomondan ko`rib chiqishimiz mumkin: oq suv... Yuzlaringdan oqadi oq suv, misli mendan kelgan sas kabi...

Oq rangi bugungi kunda paydo matnlarimizda paydo bo`lib qolgan emas, u qadimiy turkiy tilning qo`lyozma matnlarida ham bevosita uchray turgan, Mahmud Koshg`ariyning “Devonu lug`otit-turk” asarida ham xuddi hozirgi adabiy tilidagi oq so`zining asliyati kabi uchraydi[9].

Oq so`zining pragmatik tabiati(2-chizma).

Endi qora rangiga to`xtalsak. Ushbu rang bevosita oq rangning ziddiyatini hosil qiluvchi belgi hisoblanib, bu matniy tahlilda qora rangining turfa jihatlari mezon sifatida ko`rib chiqiladi. Qora rangi ham qadimiylilik ruhiga ega bo`lib, ba`zi mamlakatda qora rangi bir ma`noni ifodalashi bilan , boshqa mamlakatda boshqa bir ma`noni ifodalashi bilan o`ziga lingvokulturologik jihatlarni namoyon qiladi.

- Qora kiyim kiyib olgan askar holatidan kiminingdir vafot etganini anglash qiyin emas edi.
- Qora kiyim kiyib olgan askarning jangga shaylanib , mardonavor turishi uning g`alabaga umididan darak berardi.

Yuqoridagi birinchi gapga e`tibor bering, ushbu holatda qaysidir xalqning urf-odatiga ko`ra qora rang motam ramzi hisoblanadi, ushbu holatda qora rangining qanday ma`no anglatishini faqat pragmatik tahlil – matn asosida tahlil orqali sezish mumkin, aytish joizki, bu holatda matndagi oldin va keyin kelgan gaplar ushbu gapdagi qora rangining mazmunini yanada yorqinroq ochishga xizmat qiladi. Ikkinchi gapdagi qora rangi esa bevosita zabardastlik, mag`rurlik, g`alabaga umid ma`nosini anglatadi, bu esa qaysidir millatning lingvokulturologik holatini ifoda qiladi.

Qora rangining pragmatik tahlili(3-chizma).

Maza-ta`m xususiyatini ifodalovchi sifatlar ham sifatning bir turi hisoblanib, ba`zi hollarda ushbu sifat turini ifodalash uchun ot so`z turkumidan ham foydalanish mumkin.

Maza-ta`m sifatleri(4-chizma).

Maza-ta`m ma`nosini ifodalovchi ba`zi sifat turlari matnga pragmatik jihatdan yondashganimizda tubdan boshqa ma`noni kasb etishi mumkin, xususan, bu borada matniy tahlil asosida misol keltiramiz. Tuzsiz maza-ta`m sifatini olaylik. Ushbu sifat turi yasama hisoblanib, yakka o`zi matndan tashqari qo`llanganda uning qanday ma`noga ega ekanligini ajratib olish biroz qiyindek tuyuladi. Sababi, ushbu sifat turi ko`chma ma`no anglatish xususiyatiga ega hisoblanib, uni aniqlashda bevosita leksikologiya va leksikografiyaga murojaat qilish lozim. Shu o`rinda aytish joizki, demak, pragmatik yondashuv jarayonida biz matniy tahlil orqali bevosita nafaqat tilshunoslikning lingvokulturologiya sohasiga, balki uning leksikologiya va leksikografiya sohalariga ham murojaat qilishimiz lozim ekan.

Tuzsiz maza-ta`m sifati tuzga ega emaslik yoki biroz kamlik ma`nosini anglatib kelishi bilan birgalikda ko`chma ma`no xususiyatini ham o`zida mujassamlashtirgandir:

- Ovqat tuzsiz bo`libdi.
- Gaplaring buncha tuzsiz.

Birinchi gap orqali biz ovqatning tuzsiz ekanligini soʻzlovchi nutqiy muloqotidan anglagan boʻlsak, ikkinchi gapning bevosita koʻchma maʼnoga ega ekanligi pragmatik tahlil orqali anglashilmoqda. Bemaza soʻzi ham xuddi shunday xarakterga ega boʻlib, uning qanday maʼnoni anglatib kelayotganligi gap tarkibidan maʼlum boʻladi:

- Tayyorlagan ovqating buncha bemaza.
- Gapirayotgan gaplaring tuzsiz- bemaza.

Pragmatik tahlilning tilshunoslikning boshqa fanlari bilan bevosita bogʻliqligi(5-chizma).

Xulosa sifatida shuni aytishimiz lozimki, sifati soʻz turkumining maʼlum maʼnoviy guruhini anglatuvchi maza-taʼm, rang sifatlarining pragmatik yondashuvi matniy tahlil asosida amalga oshirilib, ularning qanday maʼno kasb etayotgani matnga tayangan holda aniqlanadi, bu borada pragmatolingvistikaning lingvokulturologiya, leksikologiya, leksikografiya bilan hamkorlikda faoliyat olib borishi matniy tahlilning yanada aniqroq va mukammalroq chiqishiga yordam berishi, shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdiyev M.B. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyatikasb-hunarlarini materiallari asosida): filol. fan. dokt.... dis. avtoref. – T., 2005.
2. Aliqulov A. Oʻzbek tilida “yel-yogʻin” lugʻaviy-maʼnoviy guruhi: filol. fanlari nomz... diss. – Toshkent, 2011.
3. Bobojonov Sh. Semema, uning nutqiy voqelanishi va izohli lugʻatdagi talqini: filol. fan. nomz...dis. avtoref. – Samarqand, 2004.
4. Bozorov O. Oʻzbek tilida darajalanish: filol. fan. dokt.... dis. -T., 1997.
5. Jamolxonov N. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. -T.: Oʻqituvchi, 2005. 196-bet.
6. Hojiyev A. Oʻzbek tili morfologiyasi, morfemikasi va soʻz yasallashining nazariy masalalari. – T.: Fan, 2009.
7. Hakimova M. Oʻzbek tilida vaqt maʼnoli lugʻaviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari: filol. fan. nomz....dis. avtoref. -T., 2004.
8. Hamrayeva Y. Oʻzbek tilining oʻquv ideografik lugʻatini yaratish tamoyillari: filol. fan. nomz....diss. avtoref. – T., 2010.
9. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lugʻati. -T.: Oʻqituvchi, 1985.

10. Iskandarova Sh. O‘zbek tili leksikasini mazmuniy maydon sifatida o‘rganish (shaxs mikromaydoni): filol. fan. dokt. ... dis. – T., 1999.
11. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A. Nabiyeva D. Ona tili. 6-sinf uchun darslik. – T.: Tasvir, 2009.
12. Mengliyev B. Lisoniy sistema yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar: filol. fan. dokt. ... dis. – T., 2002.
13. Mengliyev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Qarshi: Nasaf, 2005.
14. Mirtojiev M. O‘zbek tilida polisemiya. – T.: Fan, 1975.
15. Ne‘matov H., Bozorov O. Til va nutq. – T.: O‘qituvchi, 1989.
16. Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari.-T.: O‘qituvchi, 1995.
17. Rasulov R. O‘zbek tilida holat fe’llari va ularning obligator valentliklari. – T.: Fan, 1989.
18. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.:O‘qituvchi, 1978.
19. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – T.: Universitet, 2000.
20. Rahmonov T.P. Hozirgi o‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashma so‘zlar semantik tuzilishidagi o‘zgarishlar. filol. fan. nomz.... dis. avtoref. -Toshkent, 1994. 24 bet.
21. Safarov F. O‘zbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati: filol. fan. nomz.... dis. avtoref. – T., 2004.
22. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Fan va texnologiya, 2009.
23. Sobirov A. O‘zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish. – T.: Ma’naviyat, 2004.
24. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: O‘qituvchi, 1975.
25. Yunusova Z. O‘zbek tilida lug‘aviy mikrosistemaning tarkibi varivojlanishi: filol. fan. nomz....dis. – T., 2004.
26. Zamonaviy o‘zbek tili: Morfologiya. Mualliflar jamoasi. – T.: Mumtoz so‘z; 2008.
27. O‘zbek tili leksikologiyasi. Darslik. A. Hojiyev, A. Ahmedov. – T.: Fan, 1981.
28. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – M.: Русский язык, 1981. 1-tom 632bet;

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000